

УДК 94(477.75)“1917–1922”

*Дмитриев Д.С., Покровская А.Ф.***ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В РОССИИ (1917–1922 ГГ.) НА ТЕРРИТОРИИ СЕВАСТОПОЛЯ***ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь*

Аннотация. Данное научное исследование рассматривают один из самых проблемных вопросов в истории России – Гражданскую войну 1917–1922 гг., акцентируя на одном из его эпизодов – событий в Крыму и Севастополе. Исследование затрагивает сферу культуры и музееведения в указанный период. Революция в России и последовавшая за ней Гражданская война стали переломными событиями в судьбе Крымского полуострова и Севастополя. В течение четырех лет Крым был ареной борьбы различных политических сил, иностранных вторжений. Одной из самых трагических страниц в годы гражданской войны стал Также Исход 1920 г.

Abstract. This scientific study examines one of the most problematic issues in the history of Russia - the Civil War of 1917–1922, focusing on one of its episodes – the events in the Crimea and Sevastopol. The research concerns the sphere of culture and museology in the specified period. The revolution in Russia and the Civil War that followed it became turning points in the fate of the Crimean Peninsula and Sevastopol. For four years, Crimea has been the scene of a struggle between various political forces and foreign invasions. One of the most tragic pages during the Civil War was also the Outcome of 1920.

Ключевые слова: Гражданская война, Крым, Севастополь, история, современность, музейная деятельность, культурно-просветительная деятельность.

Keywords: Civil War, Crimea, Sevastopol, history, modernity, museum activities, cultural and educational activities.

Развитие исторических музеев является приоритетным для Российской Федерации, так как молодое поколение должно придерживаться главного принципа – принципа историзма при изучении истории Отечества, родного края, патриотического потенциала страны. На сегодняшний день, наиболее эффективным знакомством с историей отечества в культурно-массовом пространстве, является экспозиция. Экспозиция – это наиболее популярная, наглядная и информативно дополненная форма, используемая в музейной деятельности.

На данный момент в Крыму начинается этап развития подачи истории подрастающему поколению в виде экспозиционных выставок, научных мероприятий и т.п. Проблемные вопросы истории Отечества требуют дальнейшего изучения и для этого необходимо образовывать новые институты по их изучению. Музей является социальным институтом, который занимается выявлением, изучением и хранением проблемных вопросов истории в связи с чем считаю, что расширение музейной сети является первостепенной задачей для нашего государства. Что касается истории Крыма и Севастополя, событий, происходящих в тяжелые годы гражданской войны, то освещение их является неотъемлемой частью патриотического воспитания молодежи. Во все времена, музейщики трепетно берегли коллекции, защищали, порой рискуя собственной жизнью, вывозили за пределы места их постоянного хранения и годы гражданской войны не стали исключением.

Год 1917-й стал переломным моментом в истории Российского государства. Февральская, а затем Октябрьская революции разрушили основы прежнего государственного устройства бывшей Российской империи. Борьба за власть породила гражданскую войну. Ранее мирно жившие народы стали враждовать между собой, доходя до истребления по национальному или религиозному признаку. Временное правительство, созданное в годы гражданской войны, стремилось провести преобразования в соответствии со своей идеологией. Гражданская война 1918–1920 годов стала испытанием на определение статуса Крыма. Тогдашняя неопределенность породила разруху. Несовершенство власти привело к братоубийственной войне, а исторические ценности и документы уничтожались, вывозились и продавались. Положение провинциальных научных учреждений было критическим. В это время получала широкое распространение идея консолидации интеллектуальных сил.

В годы Гражданской войны самые известные музеи Севастополя сумели сохранить свои здания и экспозиции. В ноябре 1920 г., после прихода Советской власти, на заседании специальной комиссии Севастопольского ревкома, посвященной 10-летию смерти Л.Н. Толстого, было высказано предложение об организации в Севастополе дома-музея Л.Н. Толстого [3, с. 31].

Деятельность музея, с началом советизации, должна была быть увязана с задачами социалистического строительства. Такой подход полностью соответствовал новой культурной

политике советского государства. 23 мая 1926 г. после долгой реорганизации был открыт Военно-исторический музей. В него была перенесена большая часть материалов Севастопольского музея краеведения, которые разместили по принципу общественно-экономических формаций. Материалы экспозиции сопровождались плакатами с изречениями из сочинений классиков марксизма и В. И. Ленина. Как подчеркивал В. В. Акимченков: «Это явилось лишь первым шагом на пути преобразования Музея Севастопольской обороны в Военно-исторический музей» [1, с. 4].

Официальное открытие Севастопольского музея революции имени В.И. Ленина состоялось 10 июня 1928 г., хотя история его создания восходит к 1924 г., когда было принято соответствующее решение Исполнительного комитета городского совета депутатов трудящихся. Руководство сбором материалов для музея осуществлял Севастопольский отдел истории партии (создан в 1920 г.) при содействии Общества политкаторжан (это Кто?). К началу 1925 г. удалось собрать большое количество фотографий, писем, воспоминаний участников Севастопольского вооруженного восстания 1905 г. и моряков с эскадренного броненосца «Князь Потемкин Таврический», в том числе и материалы судебных процессов. По периодам революции 1917 г. и Гражданской войны 1918–1920 гг. были собраны коллекции газет, листовок и плакатов.

Объединение Севастопольских музеев в рамках одной организационной структуры с точки зрения авторов этой идеи должно было помочь *«предотвратить нежелательные параллелизмы в работе отдельных музейных учреждений»*, *«устранить упущения в использовании того или иного материала в силу недоговоренности между отдельными музеями»*, добиться значительного *«сокращения расходов по управляющему аппарату»*, координировать хозяйственную и организационную работу, объединить, группируя вокруг единого музейного центра, культурные и научные силы города. В состав Севастопольского музейного объединения вошли: военно-исторический музей, Государственный Херсонесский историко-археологический музей, Севастопольский музей революции, Севастопольская картинная галерея, Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», Севастопольский музей краеведения, Музей пещерных городов и т.п. [3, с. 67].

Во второй половине XX века музеи Севастополя принимали активное участие в проведение различных исторических праздников, юбилеев, компаний, организуя научные конференции, выставки, реализуя разнообразные издательские проекты. Музей героической обороны и освобождения Севастополя участвовал в общесоюзном смотре памятников и памятных мест в честь 60-летия образования СССР. Все больше внимания в своей работе коллектив музея стал уделять не столько «изучению, пропаганде и выполнению решений и постановлений партии, правительства, съездов народных депутатов по вопросам развития культуры», сколько «созданию будущих экспозиций во Владимирском соборе [4, с. 77].

После распада СССР работа музеев также как и сама подача истории изменилась. Больше стало выходить на 1-е место анализ источников, и аналитический взгляд не с одной стороны – советской, а с двух т.е рассматривается точка зрения белогвардейцев. На данный момент идет развитие изучения спорного этапа в истории Российского государства, но для продолжения развития этапа нужно сделать ставку на изучение подачи истории данного периода в СССР, а после современную подачу истории. Этот сравнительный анализ нужно провести для того, чтобы сравнить мировоззрение советского периода и нынешнего времени. Собрать эти два взгляда на истории под одним – анализирующим взглядом всех сторон. Но не стоит ещё забывать о строительстве музеев по теме Гражданской войны в России. И для начала этого территория г. Севастополя и п-ова Крым отлично подходит для этого.

Итогом данного тезиса я считаю, что нужно сделать акцент на открытие музеев по спорным моментам истории страны. Одним из таких моментов в истории является Гражданская война в России (1917–1922 гг.). Для начала развития музейного дела по данной тематике считаю важным открытие музея на территории полуострова Крыма и города Севастополя. Изучение истории своей страны и патриотическое воспитание молодежи сейчас играет важную роль. Куда-то переместить, в вывод может.

Литература

1. Акимченков В.В. В борьбе за советский патриотизм: Севастопольское музейное объединение (1928–1940). М.: Симферополь: Антиква, 2015. 244 с.
2. Акимченков В.В. К истории военно-исторического музея Севастополя в конце 20-х – 30-е гг. XX века // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Исторические науки». 2013. Т. 26 (65). № 2. С. 3–14.
3. Бойцова Е.Е., Онучина М.В. Музейное строительство в Севастополе в 1920-е годы. Севастополь: Рибэст, 2011. 116 с.
4. Шавшин В. Г. Бастионы Севастополя: путеводитель. Симферополь: Таврия, 1989. 112 с.